

Zwischen Offenheit und Tradition

Gesellschaftliche Ideale im IKEA-Katalog 2020/2021

von *Pauline Hatscher*

31

Werbung nimmt bei der Produktion und Reproduktion gesellschaftlicher Idealvorstellungen eine tragende Rolle ein. In der Darstellung von Wohnen in der Werbung spielen Ideale zu Familienkonstellationen, Geschlechterverhältnissen, Diversität und Schönheit zusammen. Aufgrund seiner hohen Bekanntheit und Reichweite ist der IKEA-Katalog ein zentrales Medium, das zur Konstruktion dieser Ideale beiträgt. Welche Konzepte und Vorstellungen vom Wohnen werden vom IKEA-Katalog abgebildet und wie verhalten sich diese zur sozialen Wirklichkeit? Dies untersucht der Artikel anhand des deutschsprachigen IKEA-Katalogs 2020/2021. Hierzu werden ausgewählte im Katalog beschriebene Storys fiktiver Haushalte herausgegriffen und auf Bild- und Textebene mithilfe der Methode der Objektiven Hermeneutik analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Werbestrategie von IKEA oftmals Werte wie Flexibilität, Offenheit und Unkonventionalität betont, während die Darstellungen innerhalb traditioneller Idealkonzepte bleiben. Es kommt zu einer Aktualisierung von klassischen Familienvorstellungen, die wenig mit den empirisch gegebenen Wohnverhältnissen zu tun hat, wie sie beispielsweise vom Statistischen Bundesamt erhoben werden.

abstract

Schlagwörter: Ideale; Wohnen; Werbung; Objektive Hermeneutik; Diversität

IKEA und die Gesellschaft

In kaum einem Haushalt finden sie sich nicht – Möbel oder Dekorationsgegenstände von IKEA. Das schwedische Einrichtungshaus positioniert sich mit verschiedenen Angebotssparten und Preissegmenten für vielfältige gesellschaftliche Milieus. Hervorgehoben werden Flexibilität und Individualität der Produkte, die dank ihrer Anpassbarkeit an unterschiedlichste Wohn- und Lebenssituationen ihres Massenwarencharakters enthoben werden sollen.

Der IKEA-Katalog erschien seit 1951 jährlich in verschiedenen Sprachen und erreichte im absatzstärksten Jahr 2016 weltweit eine Auflage von rund 200 Millionen (Dierig, 2020). Ende 2020 gab der Konzern bekannt, den Katalog aufgrund einer Fokussierung auf Online-Shopping einzustellen. Dennoch prägten die Kataloge über Jahrzehnte Vorstellungen idealen Wohnens und es ist zu erwarten, dass sich dies nach der Einstellung des Katalogs lediglich in andere Medien verlagert. Werbung stellt Ideale her und spiegelt aktuelle Trends wider (Posch, 1999), deshalb sagen die in ihr enthaltenen Idealkonzeptionen etwas über die gesellschaftliche Wirklichkeit aus. Auf individueller Ebene übt Werbung durch den Vergleich des eigenen Lebens mit denen der dargestellten Personen Einfluss auf das Selbstwertgefühl aus (ebd.).

Die Suggestion, mit dem Erwerb bestimmter Waren ginge Glück, Wohlstand und Liebe einher, ist eine klassische Werbestrategie, die auch der letzte in Deutschland erschienene IKEA-Katalog 2020/2021 nutzt. Wie werden hier mit dem Wohnen verbundene Idealvorstellungen von Familie, Geschlechterverhältnissen, Diversität und Schönheit abgebildet? Und wie verhalten sich diese Abbildungen zur sozialen Realität? Diesen Fragen soll hier nachgegangen werden. Selbstverständlich können die rekonstruierten Idealvorstellungen nur in Grenzen generalisiert werden. Einzelne Personen können sich verbreiteten Idealen entziehen, von allgemeinen Wohnidealen kann der IKEA-Katalog aber einen Eindruck verschaffen.

Um diese herauszuarbeiten, werde ich Auszüge des IKEA-Katalogs 2020/2021 untersuchen. Hierzu gehe ich zunächst auf ausgewählte Forschungsliteratur zu mit dem Wohnen zusammenhängenden Idealkonzepten ein und kontrastiere diese mit Zahlen aus Bevölkerungsstatistiken, um das Verhältnis zwischen Ideal und Wirklichkeit zu bestimmen. Anschließend wird die Methode der Objektiven Hermeneutik erläutert, mithilfe derer die anknüpfende Analyse der Darstellungen des IKEA-Katalogs vorgenommen wird. Zuletzt werden im Fazit die Ergebnisse zusammengetragen und diskutiert.

Familienideale und Geschlechterrollen

Familien- und Geschlechterideale bedingen einander. Als Konsequenz, der in den 1970er Jahren erstarken Emanzipationsbewegungen sind Geschlechterrollen heute weniger festgeschrieben, womit sich auch Konzepte von Familie und Partnerschaft gewandelt haben.¹ Das Zusammenleben in der Kernfamilie aus Mutter, Vater und Kind(ern) ist seltener geworden, stattdessen steigt die Zahl von Patchworkfamilien, Alleinerziehenden, Singlehaushalten und Wohngemeinschaften (Reuter & Wolf, 2006).

Dieser Pluralisierung von Möglichkeiten des Lebensentwurfs zum Trotz wünschen sich die meisten Menschen nach wie vor, langfristig mit Partner*in und gemeinsamen Kind(ern) zusammenzuwohnen (Fischer, 2006). Die traditionell durch Verwandtschaftsbeziehungen charakterisierte Kleinfamilie bildet folglich noch immer eine Norm. Auch bei Geschlechterrollen kann nicht von vollumfänglichen Umwälzungen sozialer Praktiken gesprochen werden.

Vielmehr scheinen in der Vergangenheit kritisierte Regeln durch neue ersetzt worden zu sein:

Wo früher Religion, Tradition und Standeszugehörigkeit die privaten Lebensformen festlegten, sind es heute die Regeln und Reglementierungen des Sozialstaats und seiner Medien der Rechtsprechung [sic], Bildung und öffentlichen Meinung. (ebd., S. 8)

Geschlechterverhältnisse werden anders gerahmt, bleiben aber gesetzt. In einer Studie von Theresa Eyerund und Anja Kathrin Orth (2019) haben die Befragten einerseits ein recht modernes Rollenverständnis – 75 Prozent von ihnen lehnen ab, dass allein Frauen sich um Haushalt und Kinderbetreuung kümmern sollten. Andererseits geben die gleichen Personen an, praktisch verrichteten in ihrem Haushalt größtenteils Frauen die Care-Arbeit. Es besteht eine Diskrepanz zwischen Einstellungen und realisiertem Verhalten, die Eyerund und Orth als „Mind-Behavior-Gap“ bezeichnen.

Derartige Ungleichheiten, etwa in der Aufteilung von Care-Arbeit, werden heute nicht mehr mit Geschlechtszugehörigkeit begründet, sondern zum Beispiel mit der Persönlichkeit der Angehörigen eines Haushalts (Reuter, 2006), sodass Geschlecht als Faktor unsichtbar wird. Ein Grund für dieses Beharren auf traditio-

neller Aufgabenverteilung könnten eingespielte Routinen und unhinterfragte Handlungsweisen sein (Reuter, 2006). Gerade vor diesem Hintergrund wäre eine mediale Präsentation alternativer Geschlechterkonzepte wichtig.

Diversität und Schönheitsnormen

In Reaktion auf die Bewusstwerdung von rassistischen und postkolonialen Strukturen ist Diversität in den letzten Jahren zu einem Leitwert geworden, im Zuge dessen sich auch in der Werbung eine wachsende Repräsentation insbesondere von People of Color beobachten lässt. Die Relevanz diversitätsorientierter Darstellungen wird besonders deutlich, wenn sie missachtet werden – so erfuhren zahlreiche Rassismus-Skandale von bekannten Firmen wie Prada oder Lucaffé hohe Medienresonanz.²

Um sich solchen Vorwürfen nicht auszusetzen, ist Diversität aus Unternehmenssicht umso wichtiger. Allerdings wird Diversität oft verkürzt zum Erreichen von Marketing-Zielen genutzt, wie Sara Ahmed feststellt (Ahmed, 2012). In vielen Fällen bleibt es bei oberflächlichen Selbstbezeichnungen, aktive Handlungen zum Abbau von Ungleichheiten sind selten. Ahmed betrachtet Selbstzuschreibungen von Diversität sogar als einen Deckmantel,

auf den verwiesen werden kann, ohne an der Realisierung von Veränderungen zu arbeiten.

Daher bestehe in vielen Firmen eine Lücke zwischen der Verkündung von Diversität als zentralem Wert nach außen und fehlenden internen Initiativen, diesen zu verwirklichen:

The use of diversity as an official description can be a way of maintaining rather than transforming existing organizational values. (Ahmed, 2012, S. 57, Hervorhebung im Original)

Auch bei Schönheitsbildern wird zunehmend nach Diversität gestrebt, dennoch bleiben sie bislang recht homogen und erheben einen Gültigkeitsanspruch für verschiedenste Personen. Dabei werden Frauen und Männer³ nach unterschiedlichen Maßstäben beurteilt, die für Frauen meist strikter sind als für Männer, obwohl auch deren Körper immer rigideren Normen unterworfen werden. „Beim aktuellen Schönheitsideal [in Bezug auf Frauen] handelt es sich um einen an Unterernährung grenzenden Kunstkörper.“ (Posch, 1999, S. 48) Ergänzt wird dieses Ideal von Magerkeit durch Jugendlichkeit – Zeichen von Alterung werden als Schmälerung der Attraktivität wahrgenommen (Posch, 1999). Bei Männern liegt der Fokus des Schönheitsideals dagegen auf Muskeln und Potenz (Posch, 1999). Vorstellun-

gen von Schönheit sind komplex und widersprüchlich. So konstatiert Posch, ein durchtrainierter Körper sei bei Frauen erwünscht, gleichzeitig wirke eine zu große Sichtbarkeit von Muskeln unweiblich. Derartige Unvereinbarkeiten machen es schwer, Schönheitsnormen zu entsprechen, doch wird mit Verweis auf die Arbeit am eigenen Körper ein gegenteiliger Eindruck erweckt:

Niemand bleibt von der Aufforderung ausgenommen, sich jung, fit, schlank und straff zu halten, alles ist für alle erreichbar. (ebd., S. 77)

In Medien und Werbematerialien werden beinahe ausschließlich junge, schlanke Menschen abgebildet, wobei für Männer ein etwas höheres Alter akzeptiert wird als für Frauen. People of Color werden vor allem dann dargestellt, „wenn sie dem europäischen Ideal gar nicht so unähnlich sind“ (ebd., S. 75) und festigen dieses somit. Dies führt zurück zu Ahmeds These, dass die Adressierung von Diversität oft aus Gründen des selbstinszenierenden Marketings erfolgt und oberflächlich bleibt. Bewegungen wie „Body Positivity“ setzen sich gegen derartig starre Schönheitsnormen und für eine Wertschätzung unterschiedlichster Körper ein (Daniels et al., 2020). Da diese Ansätze bislang aber nur wenige mediale Darstellungen prägen, werden sie hier nicht vertieft. Festhalten lassen sich als elementare gesellschaftliche Werte be-

züglich der werbebasierten Darstellung des Zusammenlebens ein gleichberechtigtes Geschlechterverhältnis innerhalb recht traditioneller Familienbilder, eine positiv beschriebene kulturelle Diversität, sowie ein junger und schlanker Körper.

Zahlen zu aktuellen Wohnkonstellationen in Deutschland

Ein Blick auf tatsächlich vorherrschende Wohnverhältnisse zeigt, wie stark Vorstellungen über das Wohnen von der Realität abweichen. Im Zuge des demographischen Wandels werden weniger Kinder geboren und mehr alte Menschen leben nach dem Auszug der Kinder und/oder dem Tod der*des Partner*in allein (Schmitz-Veltin, 2011). An die Stelle des Zusammenlebens mit der Kernfamilie treten vermehrt Wohnformen wie Wohngemeinschaften, generationenübergreifendes Wohnen oder Wohnprojekte für bestimmte Bevölkerungsgruppen wie Alleinerziehende oder Senior*innen (ebd.).

Das Statistische Bundesamt verzeichnet im Jahr 2020 einen Zuwachs von Ein- und Zweipersonenhaushalten – 20 Prozent der Haushalte in Deutschland bestehen aus einer Person, 33,5 Prozent aus zweien –, analog sinkt die Zahl der Haushalte mit vier und mehr Personen (Statistisches Bundesamt, 2022a). Nur in 36,9 Prozent der Haushalte leben Kinder unter 18 Jahren,

und auch in diesen ist ihre Zahl mit ein bis zwei meist niedrig. Außerdem sind hierin nicht nur Kernfamilien (beide Elternteile mit Kind(ern)) enthalten, sondern auch Haushalte Alleinerziehender, worunter 9,5 Prozent der Mütter und Väter fallen. Weiterhin lebt nach den Erhebungen 2020 in einem Viertel der deutschen Haushalte mindestens eine Person, die 65 Jahre oder älter ist. Daten zur Einkommensverteilung zeigen, dass rund 90 Prozent der Väter erwerbstätig sind, dagegen aber nur rund 75 Prozent der Mütter. Dies weist auf eine nach wie vor traditionelle Rollenverteilung hin, im Zuge derer Mütter weniger erwerbstätig sind und öfter Care-Arbeit übernehmen als Väter.

Die Diversität der Bevölkerung kann aus dem Bericht des Statistischen Bundesamts kaum abgelesen werden. Zwar existieren Daten zu einem über die Staatsangehörigkeit definierten *Migrationshintergrund*⁴ (ebd.), doch der Diversitätsbegriff orientiert sich an anderen Parametern als der Staatsangehörigkeit und dem problematisierten Begriff des *Migrationshintergrunds* und geht weit über diese hinaus. Wie sich Diversität in den Wohnverhältnissen ausdrückt, bleibt aufgrund fehlender Daten daher leider uneindeutig.

Zur Methode der Objektiven Hermeneutik und dem Gang der Analyse

Zur Auswertung der Idealkonzepte im IKEA-Katalog wird die Methode der Objektiven Hermeneutik verwendet. Diese zielt auf einen Nachvollzug der für einen spezifischen Fall wirksamen sozialen Regeln. Angenommen wird, dass jede soziale Handlung Regeln unterliegt, die bestimmte Möglichkeiten eröffnen und Handlungen Bedeutung verleihen (Wernet, 2006). Die Besonderheit eines Falls liegt in seinem Verhalten gegenüber diesen Regeln und in den Selektionen, die er aus verfügbaren Optionen vornimmt. Aus der Vielzahl der Positionierungen zu sozialen Regeln ergibt sich die jeweilige Fallstruktur (Wernet, 2006).

Zwar wird jeder Fall in seinen Spezifika betrachtet, doch zeigt sich in ihm etwas Allgemeines, wie Aglaja Przyborski und Monika Wohlrab-Sahr (2014) festhalten:

Allgemeinheit wiederum liegt darin begründet, dass Individuen immer und notwendig verwiesen sind auf allgemeine Regeln und Bedingungen. (S. 264)

Gerade aufgrund des Fokus' auf gesellschaftliche Regeln und Einflüsse bietet sich die Methode zur Analyse des IKEA-Katalogs an.

Die *Objektive Hermeneutik* orientiert sich an den Interpretationsprinzipien Kontextfreiheit, Wörtlichkeit, Sparsamkeit, Extensivität und Sequenzialität. Kontextfreiheit und Wörtlichkeit zielen darauf, von den Intentionen der Akteur*innen zunächst abzusehen und das Material hinsichtlich des realisierten Sinns anstelle des intendierten zu analysieren (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 248). Hierzu wird eine Aussage aus ihrem Kontext gelöst, mit Gedankenexperimenten werden Überlegungen zu anderen Zusammenhängen angestellt, in welchen sie sinnvoll stehen könnte (Wernet, 2006). Die Betrachtung des Texts ohne seinen Kontext ermöglicht es, Differenzen zwischen subjektiv intendiertem und objektivem Sinn zu erkennen und Schlüsse über die vorgenommenen Selektionen zu ziehen. Zwar fordert das Prinzip der Extensivität eine detaillierte Untersuchung des Materials, diese muss aber innerhalb von Bedingungen bleiben, welche sich ohne Zusatzannahmen überprüfen lassen (Sparsamkeitsprinzip). Wichtig bei der Arbeit mit der Objektiven Hermeneutik ist ein sequenzanalytisches Vorgehen. Während beim sozialen Handeln Entscheidungen über Selektionen und das Verhalten zu Regeln getroffen werden, entwickelt sich die Struktur jeder Situation prozessual – „Sequenzialität wird [...] nicht im Sinne bloßen Nacheinanders, sondern als ‚Grund-Folge-Beziehung‘ verstanden“ (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 255). An jeder Stelle einer sozi-

alen Handlung stehen unterschiedliche Anschlüsse bereit, auch zu diesen werden Gedankenexperimente vorgenommen: Wie könnte es weitergehen und warum wird eine bestimmte Option gewählt (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014)? Ziel dieser Fragen ist, eine Fallstruktur nachzuvollziehen, das heißt ein Muster, nach dem Handlungsentscheidungen gefällt werden.

Zu Beginn des IKEA-Katalogs werden mittels Storytelling sechs fiktive Haushalte vorgestellt. Aus diesen werden hier vier ausgewählt, in denen Familienkonstellationen besonders präsent und strategische Darstellungen von Diversität besonders sichtbar sind. Die Analyse beschränkt sich auf Bilder mit Personen sowie auf Texte mit Bezug zum Familienleben. Bilder und Texte von und zu Einrichtungsgegenständen oder sonstigen Themen können nicht berücksichtigt werden, obwohl die Konstruktion eines Familienideals über die Wohnraumgestaltung spannend wäre. Weiterhin kann keine dezidierte Bildanalyse durchgeführt werden.

Stattdessen nutzt die folgende Analyse den von Andreas Wernet (2006) beschriebenen Dreischritt. Hierbei werden zuerst gedankenexperimentell Geschichten möglicher Kontexte erzählt, anschließend werden diese zu Lesarten verdichtet. Erst dann wird der tatsächliche Zusammenhang einbezogen und eine Hypothese über die Fallstruktur formuliert. Zur Überprüfung

Abbildung 1: *Titelbild „Einfach, aber glücklich“.* Quelle: IKEA Deutschland, 2020, S. 7.

dieser Hypothese wird weiteres Material hinzugezogen, bis eine fundierte Aussage getroffen werden kann (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014).

„Einfach, aber glücklich. Die erste gemeinsame Wohnung“

Auf dem Titelbild (Abb. 1) der Story, die den Katalog eröffnet, sind eine Frau und ein Mann circa Mitte 20 zu sehen, die auf einem Sofa sitzen oder liegen. Der Mann befindet sich im Vordergrund, die Frau hinter ihm, er streckt den Arm in die Kamera, als nehme er das Foto selbst auf. Er ist Person of Color, sie ist weiß. Möbel sind

auf dem Bild nur schemenhaft erkennbar, ihr funktionaler Gebrauchswert wird nicht thematisiert. Wegen des Selfie-Charakters, der von der Mimik des Mannes unterstützt wird, wirkt das Foto wie eine typische Selbstinszenierung in sozialen Medien.

Anstelle der Einrichtung rückt im Einleitungstext das Leben der Dargestellten in den Mittelpunkt. Der Beginn „Dieses junge Pärchen zieht das Leben an der Küste der Großstadt vor“ (IKEA Deutschland, 2020, S. 7) lädt zu Assoziationen von Freiheit und Unabhängigkeit ein, das Paar könnte als Aussteigende gelesen werden, die über eine Reise oder Auswanderung berichten. Erwartet würde eine Begründung, weshalb

sie das Leben an der Küste vorziehen. Stattdessen schließt der Text an mit:

Auf den nächsten Seiten zeigen wir dir, wie die beiden die Wogen des Alltags meistern – dort, wo das Adrenalin hoch und die Miete niedrig ist. (IKEA Deutschland, 2020, S. 7)

Noch immer könnte dies zu einer Reportage passen, vielleicht mit anderer Thematik als der einer Reise, der Blick wird auf die Machbarkeit und Gestaltbarkeit des eigenen Lebens gelenkt, welche mit Spaß und Abenteuer verbunden scheint, wenn auf das „hohe Adrenalin“ hingewiesen wird. Die Linie zu Möbeln wird erst im letzten Satz gezogen, wenn das Paar als wichtigsten Aspekt seines Zuhause benennt, allen Besitz beim nächsten Umzug im Bus unterbringen zu können. Diese Priorisierung überrascht, vermutet hätten Leser*innen beispielsweise eine erneute Betonung der Küstennähe. Der Einleitungstext geriert sich wie eine Reportage, das Paar wird als Verkörperung von Freiheit und Glück aufgebaut.

Die Bildkomposition reproduziert traditionelle Geschlechterverhältnisse: Der Mann befindet sich im Vordergrund und hat die aktive Rolle, das Selfie aufzunehmen, die Frau wird teilweise von ihm verdeckt und hat die Augenlider niedergeschlagen, sie bleibt passiv. Zu diesem Aufgriff klassischer Idealvorstellungen

mittels eines als stark inszenierten Mannes und einer weniger präsenten Frau passt ebenfalls, dass beide den geltenden Schönheitsnormen entsprechen.

Gleichzeitig ließe sich der Fall aber auch als Illustration eines offenen, scheinbar unkonventionellen Zusammenlebens auffassen – das Paar aus Person of Color und weißer Person lässt sich als Hinweis auf ein diversitätsorientiertes Gesellschaftsbild interpretieren. Unterstrichen wird diese Sichtweise, wenn die Dargestellten mit „Breche die Regeln“ (IKEA Deutschland, 2020, S. 14) zitiert werden.

Der „Regelbruch“ verbindet sich textlich mit dem Bild eines (vermeintlich) diversen Paares – und reproduziert damit die Vorstellung, dieses Paar stelle eben nicht die Norm dar, sondern breche eine Regel. So soll das Paar womöglich als modern und offen charakterisiert werden, zugleich bleibt die Darstellung oberflächlich und in einem Raum verhaftet, in welchem das Paar nach wie vor als „Regelbruch“ gilt. Auf den ersten Blick widersprüchliche Ideale von Tradition und Modernität/Offenheit werden also miteinander verknüpft. IKEA nimmt zeitgenössische Ideen auf, wie durch die Repräsentation eines äußerlich diversen Paares, zugleich ist dies, wie Ahmed analysiert, dem eigenen Marketing-Interesse zuträglich. Jenes schwingt auch mit, wenn auf Machbarkeit verwiesen wird: IKEA konstruiert ein Paar,

Abbildung 2: Titelbild „Ein echter Volltreffer“. Quelle: IKEA Deutschland, 2020, S. 60

das Normen überwindet und sich unabhängig macht, wie diese Unabhängigkeit genau aussieht, erfahren Leser*innen aber nicht. Außerdem bedient sich das Paar zur Verwirklichung dieser Unabhängigkeit, kontrastierend zur Abgrenzung von der Allgemeingesellschaft, massenproduzierter Einrichtungsgegenstände. Dieses Muster ist ebenfalls am Titelbild der Story erkennbar – die Selfie-Komposition und der Gesichtsausdruck des Mannes zielen auf Eigeninitiative, dabei erinnern sie jedoch an kommerzialisierte Darstellungen auf Plattformen sozialer Medien. IKEA adressiert Individualität, diese geht aber nicht über einen reglementierten Rahmen

hinaus. Alternativ hätten auch ältere Paare dargestellt werden können, diese wären aber womöglich schlechter mit den von IKEA gewünschten Assoziationen nach Freiheit, Unabhängigkeit und Regelbruch vereinbar gewesen. Homosexuelle Paare werden im Katalog wiederum gar nicht dargestellt, über die Gründe ließe sich nur spekulieren. Zuletzt fällt auf, dass der Mann und nicht die Frau als Person of Color lesbar ist. Frauen of Color erfahren oftmals intersektionale Diskriminierungen und werden aufgrund dieser Komplexität noch weniger repräsentiert.

Abbildung 3: Essplatz „Ein echter Volltreffer“. Quelle: IKEA Deutschland, 2020, S. 66

„Ein echter Volltreffer. Eine Patchworkfamilie im neuen Zuhause“

Die (als solche bezeichnete) „Patchworkfamilie“ wird mit einem Bild im Wohn- und Esszimmer vorgestellt (Abb. 2). Darauf sitzt eine Frau auf dem Fußboden, hinter ihr auf einem Sofa befindet sich ein etwa achtjähriger Junge, der ihr die Haare kämmt, beide lachen. Die Frau und der Junge sind weiß, im Hintergrund steht ein Mann of Color, er schaut zu ihnen und lacht ebenfalls, durch die Fokussierung der Kamera ist seine Gestalt unscharf. Alle Personen sind schlank, die Erwachsenen

sind 30 bis 35 Jahre alt. Wie bei der vorherigen Story wird das Augenmerk auf die Figuren gerichtet statt auf die Einrichtung, mit dem Einblick in das Familienleben erhält die Aufnahme den Anschein eines privaten Schnappschusses.

Der Einstiegstext schlägt den Tonfall einer Reportage an: „Der Sport brachte sie zusammen: einen Jungen mit Talent, seinen Trainer und seine Mutter.“ (IKEA Deutschland, 2020, S. 61) Als Anschluss denkbar wäre eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Leben von Patchworkfamilien. Im folgenden Text wird jedoch die alltägliche Haushaltsführung als zu

optimierendes Feld fokussiert.

Das Konzept „Patchworkfamilie“ scheint als Herausforderung, deren Bestehen Freude bereitet, was Begriffe aus dem Sport-Bereich untermauern: Die Familie wird als „Team“ bezeichnet, die einzelnen Personen als „Mitspieler“, und auch die Überschrift „Ein echter Volltreffer“ klingt nach einem Gewinn. Das Management einer Patchworkfamilie wird zum „Match“ oder Projekt, das sich mit der richtigen Taktik meistern lässt, auf eventuelle Schwierigkeiten wird nicht eingegangen. Dabei scheinen die einzelnen „Mitspieler“ des „Teams“ keineswegs gleichwertig: Zentral sind eindeutig Mutter und Sohn, die auf dem Bild im Vordergrund abgebildet sind, der Mann dagegen ist nur schemenhaft erkennbar und wirkt durch die Bezeichnung als „Trainer“ auch unpersönlicher.

Auf einem zweiten Foto (Abb. 3) ist die Frau beim Decken des Esstisches zu sehen. Lächelnd blickt sie zu dem Jungen, der malend auf dem Fußboden liegt, aufschaut und lacht. Auffallend ist die Darstellung der Frau bei der Verrichtung von Care-Arbeit, während der Mann abwesend ist. Wie das Titelbild stellt auch diese Aufnahme Nähe her – der Esstisch ist noch nicht vollständig gedeckt und der Junge spielt auf dem Fußboden. Subtil nimmt der Tisch als Symbol des Zusammenkommens der Familie das Zentrum des Bildes ein, mehr als seine Funktionalität betont er in dieser Symbolhaftigkeit das Familienleben.

Diese Konzentration wird fortgeführt, wenn ein Text auf Besuche von Großeltern verweist und damit den Patchwork-Charakter der Familie verstärkt. Der gleiche Text spricht von der Frau als „Mama“. Möglich gewesen wären neutrale Bezeichnungen wie „Frau“, individuierende wie durch einen Namen oder andere Rollenbeschreibungen wie „Mutter“ oder „Partnerin“. Indem die Figur „Mama“ genannt wird, fixiert der Text sie auf ihre Funktion als Mutter aus Perspektive des Kindes und erzeugt eine vertraute Atmosphäre.

In der Zusammenführung des Materials dieser Story wird deutlich, dass zwar vielfach auf den Patchwork-Aspekt hingewiesen, dieser aber im Kern kaum behandelt wird. Die Familie erfüllt das Ideal einer Kleinfamilie. IKEA kündigt dieses, entgegen der anfänglichen Behauptung, also nicht auf, sondern verbirgt es nur hinter einer scheinbar modernen und neuen Fassade. Beide Erwachsenen werden geschwächt – die Frau im Zuge ihrer Darstellung bei der Care-Arbeit und ihrer verniedlichenden Bezeichnung als „Mama“, der Mann durch seine undeutliche Abbildung im Hintergrund und seine sonstige Abwesenheit. Noch stärker als in der ersten Story wird Diversität hier oberflächlich inszeniert, nicht nur, weil sie wieder nur über das körperliche Äußere konstruiert wird. Ihr kommt auch lediglich die Funktion zu, die Patchworkfamilie

Abbildung 4: Titelbild „Auf in ein neues Kapitel“. Quelle: IKEA Deutschland, 2020, S. 77

noch unkonventioneller zu zeichnen, ohne dabei das weiße Familienideal in Frage zu stellen. Die Unkonventionalität, in diesem Fall des Zusammenlebens als Patchworkfamilie, bleibt also wieder eine leere Behauptung. Indem die Person of Color nach dem Titelbild und dem Eingangstext weder bildlich noch textlich erneut auftaucht, wird sie unsichtbar gemacht. Während die Frau und der Junge durch entsprechende Bezeichnungen und die Erwähnung von Hobbys als intim erlebt werden, bleibt die Person of Color nahezu anonym. Es scheint, der Anspruch an Diversität sei für IKEA mit dieser flüchtigen Darstellung erfüllt gewesen – womit Diversität nicht über eine Selbstzuschreibung hinausgeht.

Auch auf diese Story lassen sich die Lesarten von Tradition und Offenheit anwenden. Einerseits präsentiert sich IKEA durch die Darstellung einer Person of Color als divers und der Aufgriff einer Patchworkfamilie rezipiert moderne Familienkonstellationen. Andererseits wird Diversität nicht ausgearbeitet, sondern fügt sich in bestehende Rahmungen ein, und die Ausgestaltung dieser Patchworkfamilie bleibt in den Grenzen einer klassischen Kleinfamilie. Vermutlich möchte IKEA mit der Thematisierung von Patchworkfamilien innovativ wirken, ohne sich dabei von bestehenden Idealen zu entfernen, die den Absatz der Produkte sichern.

Abbildung 5: Essplatz: „Auf in ein neues Kapitel“. Quelle: IKEA Deutschland, 2020, S. 80

„Auf in ein neues Kapitel. Ein neues Zuhause für einen neuen Lebensabschnitt“

Das Titelbild (Abb. 4) der Story des einzigen im IKEA-Katalog abgebildeten Single-Haushalts zeigt eine weiße Frau von rund 40 Jahren, die mit einem Buch in der Hand in einem Sessel sitzt. Sie ist schlank und schaut gedankenverloren in den Raum, neben ihr befindet sich ein Beistelltisch mit einem Becher und weiteren Büchern darauf. Auch hier fällt der erste Blick auf die Person statt auf die Möbel, allerdings ist der Werbecharakter im Vergleich zu den bisher analysier-

ten Bildern deutlicher, da kaum andere Kontexte für dieses Foto vorstellbar sind. Gleichzeitig soll das Bild nicht gestellt wirken, die Frau schaut nicht in die Kamera. Der Einleitungstext liest sich wie der Auftakt eines Berichts über einen Lebenswandel: „Eine neue Stadt, ein neues Zuhause, ein neuer Anfang“ (IKEA Deutschland, 2020, S. 77). Folgend wird diese Aufbruchsstimmung um Selbstentfaltung ergänzt:

Die Hauptfigur dieser Geschichte folgt ihrem Herzen und verwirklicht sich ihren Traum einer Wohnung ganz nach ihrem Geschmack. (ebd., S. 77)

Nach diesem Wecken von Gedanken an Neuartigkeit würde eine ungewöhnliche bis experimentelle Einrichtung erwartet. Hiermit bricht der Abschluss des Texts: „Und ja, es darf auch mal ein bisschen mehr rosa sein.“ (ebd.) Für Leser*innen verwirrend werden Konventionen, von denen der Beginn eine Loslösung andeutete, wiederhergestellt durch die Zentralisierung dieser klassisch weiblich konnotierten Farbe, auch auf den weiteren Bildern. Die folgende Seite betont zunächst erneut Selbstverwirklichung, die Frau mache „wenig Kompromisse“. Die für sie wichtigsten Dinge an der Wohnung seien „ausreichend Regale für ihre geliebten Bücher und ein gemütlicher Platz zum Übernachten für ihren Sohn.“ (ebd., S. 78) Sowohl die verwendeten Adjektive als auch die Erwähnung eines Sohns erzeugen Nähe, als Mutter wird die Frau weicher empfunden. Außerdem wird deutlich, trotz ihres Alleinlebens und des Fokus auf Selbstverwirklichung ist sie keineswegs einsam.

Dies unterstreicht ein weiteres Bild (Abb. 5). Hier ist zu sehen, wie die Frau einen Tisch mit mehreren Tellern deckt, also nicht nur für sich selbst. Wie in der letzten Story wird eine Frau bei Haushaltsaufgaben dargestellt, was in diesem Fall in Verbindung mit den rosa Farbtönen auch die positiv beschriebenen Seiten von Femininität bestärkt. Da der Tisch noch

nicht vollständig für die Gäste vorbereitet ist, könnte dies auch ein privates Foto sein. Nach den ersten Worten des dem Foto zugeordneten Texts „Das Beste an ihrem neuen Zuhause“ (IKEA Deutschland, 2020, S. 83) erwarten Leser*innen eine Anpreisung bestimmten Mobiliars oder Zimmer, stattdessen wird erneut die Möglichkeit freier Entscheidung genannt. Erläutert wird diese jedoch nicht, es folgt eine Beschreibung der Küche, die schließt mit der Frage „was braucht man mehr für einen schönen Abend mit Freunden?“ (ebd., S. 83). Dies schwächt das hervorgehobene Alleinleben ab, zwar wohnt die Frau nicht mit anderen Menschen zusammen, doch sie bekommt augenscheinlich oft Besuch. Was die Wohnung und ihre Selbstentfaltung für die Frau selbst bedeuten, wird gegenüber diesem Raum für Kontakt kaum erläutert. Damit werden Wohnungseinrichtung und ein authentisches Selbst zu Bedingungen für gelingende Beziehungen – unter dem Label „Selbstentfaltung“ geht es statt um das Selbst mehr um die Gestaltung positiver Beziehungen.

Zusammengenommen stilisiert die einzige Story eines Einpersonenhaushalts das Alleinleben zu einem Selbstentfaltungsprojekt, Negatives wie Einsamkeit wird mit Verweisen auf Besuche ausgeschlossen, die außerdem den Fokus von Selbstentfaltung von der Figur weglenken – Selbstverwirklichung für andere statt für sich selbst. Analog zu

Abbildung 6: *Essplatz: „Auf in ein neues Kapitel“.* Quelle: IKEA Deutschland, 2020, S. 80

dieser Konstruktion der Figur entlang ihrer Außenwirkung wird die Frau durch die omnipräsente Farbe Rosa geschlechtlich stereotyp dargestellt.

Ihre „weiblichen“ Eigenschaften werden als Teile der Selbstverwirklichung aufgezogen, die Frau möchte gar nichts anderes sein als typisch weiblich. Individualität bleibt im Rahmen des Geschlechts, der als Freiheit und nicht als Restriktion gesehen wird, womit die anfangs erregten Erwartungen von Unkonventionellem und echter, nicht an Erwartungen anderer

angepasster Authentizität enttäuscht werden. Vermutlich war ein Ziel von IKEA der Aufbau einer Art Traumwelt, diese geriert sich aber homogen und artifiziiell. Mit der Verbindung von Selbstentfaltung, die letztlich vorwiegend auf Akzeptanz bei anderen zielt und hierzu Geschlechternormen aufgreift, verzweigen sich auch hier Offenheit und Tradition.

Abbildung 7: Küchentresen „Willkommen in der Welt der Erwachsenen“.

Quelle: IKEA Deutschland, 2020, S. 97

„Willkommen in der Welt der Erwachsenen. Ein buntes Heim mit genug Platz für Eltern und zwei Teenager“

Das letzte Fallbeispiel zeigt eine Familie um einen gedeckten Tisch (Abb. 6). Ein Mann und eine Frau sitzen einander gegenüber, beide sind 40 bis 45 Jahre alt, hinter dem Mann steht ein circa 17-jähriger Jugendlicher, neben der Frau ein etwas jüngeres Mädchen. Das Mädchen scheint eben etwas gesagt zu

haben, die anderen Personen schauen sie ernst oder angestrengt an. Alle Figuren sind weiß und schlank. Dass die Familie nicht in einem fröhlichen Moment gezeigt wird, spielt auf das in der weiteren Story problematisierte Zusammenleben mit Jugendlichen in der Pubertät an. Vorstellbar wäre das Foto wegen dieser unterschwelligten Spannungen in einem Erziehungsratgeber oder ähnlichen Medien.

Der Einleitungstext könnte ebenfalls in diesem Zusammenhang stehen. Pas-

send wäre der Ansatz „Wenn die Kleinen groß werden“ (IKEA Deutschland, 2020, S. 93) für Hilfestellungen, wie Eltern mit dem Auszug ihrer Kinder umgehen können. Konfliktpotenzial wird sichtbar, wenn die Jugendlichen als sehr unterschiedlich charakterisiert werden, allerdings werden die Gegensätze nicht konkretisiert, gleich darauf wechselt das Thema zu ihrem baldigen Auszug:

Nicht mehr lange und die beiden werden auf eigenen Füßen stehen. Nach und nach entdecken sie immer mehr Freiheiten – aber zur großen Freude ihrer Eltern auch die Verantwortung, die damit verbunden ist. (ebd., S. 93)

Näher eingegangen wird auf die Freiheiten nicht und anstelle von Punkten wie Berufsentscheidungen, die Leser*innen mit den Verantwortungen assoziiert hätten, werden zum Schluss des Texts Fragen basaler Alltagsorganisation gestellt, auf welche die Jugendlichen reagieren müssten. An keiner Stelle spricht dieser Abschnitt von Wohnraumgestaltung.

Im Verlauf der Story ändert sich dies und die richtige Einrichtung wird als Problemlösung etabliert. So wird folgend auf eine Beschreibung verschiedener Ernährungsvorlieben der Familienmitglieder gefragt: „Zu viele Köche verderben den Brei? In einer großzügigen, offenen Küche wie dieser ist genug Platz für alle!“ (IKEA

Deutschland, 2020, S. 96). Wie in der Story zur Patchworkfamilie begrenzen Benennungen als „Mama“ und „Papa“ die Elternteile auf ihre Rolle im familialen Beziehungsgefüge, die Jugendlichen werden verniedlicht zu „Kindern“. Die Figuren wirken damit einander nah.

Einen harmonischen Eindruck vermittelt auch das Foto der Geschwister am Küchentresen (Abb. 7). Darauf nascht der Junge von einer Platte Obst, das Mädchen steht daneben mit einem Glas Saft, beide lachen. Die Szene erzeugt eine Atmosphäre von Vertrautheit, die Jugendlichen haben Spaß, weiterhin bekräftigt die Abwesenheit der Eltern ihre Eigenständigkeit. Ein letzter Text dieser Story setzt ein wie der Artikel einer Jugendzeitschrift zu Schwierigkeiten der Pubertät: „Das Erwachsenwerden hat so seine Tücken. Du wächst heran, bildest dir deine Meinung und entdeckst deinen eigenen Weg“ (IKEA Deutschland, 2020, S. 106). Ratschläge bleiben aber aus, die Anknüpfung „Das Letzte, was du jetzt gebrauchen kannst, ist die Sucherei nach Jacke und Rucksack jeden Morgen“ (ebd., S. 106) ist überraschend, solches Alltagsmanagement ist kein primärer Gedanke zu Problemen des Aufwachsens. Wieder wird Einrichtung als Lösung propagiert, womit Herausforderungen des Erwachsenwerdens insgesamt handhabbar scheinen.

Die Familie dieser Story ist idealtypisch mit Eltern, einem Sohn und einer Tochter.

Bezeichnungen wie „Mama“, „Papa“ und „Kinder“ verstärken dies – die Familie wird zur Einheit, wobei im Mittelpunkt die Jugendlichen stehen und die Eltern als Konglomerat nicht individualisiert werden. Mehrmals werden Differenzen angedeutet, ohne dass deren Inhalte begreiflich werden, auch verstehen sich die Jugendlichen auf Abb. 8 gut miteinander, obwohl sie „unterschiedlicher nicht sein könnten“ (IKEA Deutschland, 2020, S. 93). Konflikträchtiges wird entweder nicht vertieft oder als durch die richtige Wohnungsgestaltung lösbar dargestellt, anderenfalls würde die Harmonie gestört und das Familienideal weniger attraktiv. Untermauert werden diese Ideale von der Erfüllung der Schönheitsnormen.

Alle Personen sind schlank, die Haut der Eltern ist faltenlos, lediglich der Mann hat graue Haare, was gängigen Schönheitsansprüchen für Männer allerdings nicht widerspricht. Diversität ist in dieser Idealfamilie nicht vorhanden, vielleicht weil diese die Einheit, welche als Errungenschaft über Konflikte präsentiert wird, hätte unterwandern können. Jene Einheit bildet das Traditionelle an diesem Fall, Konflikte werden dank engen Zusammenhalts überwunden. Gleichzeitig stehen die Jugendlichen für Zukunftsoffenheit und Innovation, wenn deren Persönlichkeitsentwicklung betont wird. Damit wird das Bild einer traditionellen Familie aktualisiert.

Der Clash von Offenheit und Tradition und von Ideal und Realität

Über die verschiedenen Fallbeispiele hinweg erkennbar ist eine Verschränkung von Tradition und Offenheit/Unkonventionalität. Immer wieder präsentiert sich IKEA mit jungen Figuren im Aufbruch als modern, innovativ und äußerlich divers, zugleich werden Ideale wie das der Kernfamilie oder heterosexueller Partnerschaft nicht aufgegeben. Wie Sara Ahmed (2012) kritisiert, sind Verweise auf Diversität, und damit auch auf Aspekte wie alternative Wohnformen mit Patchworkfamilien, oft oberflächliche Werbestrategien, hinter deren mangelnder tieferer Auseinandersetzung sich klassische Konzepte verbergen.

Der IKEA-Katalog produziert harmonische Welten, wie vor allem bei der Story der alleinlebenden Frau deutlich wird, und einheitliche Familien wie im letzten Beispiel. Eventuell Problematisches wird ausgeblendet, wenn zum Beispiel die Darstellung von Diversität auf körperliches Äußeres begrenzt bleibt oder nicht auf Dinge wie Einsamkeit und Konflikte in der Familie eingegangen wird – dies beobachten auch Anna-Katharina Riedel und Rosanna Umbach (2020) in Bezug auf den IKEA-Katalog 2019/2020 (00:18:00–00:18:40). Geschickte Wohnraumgestaltung wird als Lösung für herausfordernde Wohn- und Lebenssituationen propagiert. Wohnen

wird mit Familie gleichgesetzt (Riedel & Umbach, 2020, 00:23:45–00:23:52), die in Relation zu ihrer faktisch abnehmenden Zahl überproportional häufig dargestellt wird, wogegen nur eine Story einen Einpersonenhaushalt behandelt.

Hinsichtlich Geschlechterrollen und Diversität finden sich im IKEA-Katalog jene Diskrepanzen zwischen modernen Einstellungen und traditionellen Praktiken, die die Gesellschaft prägen. So werden Frauen einerseits als emanzipiert dargestellt, wenn beispielsweise die Alleinlebende sich selbstverwirklichen möchte, andererseits findet solche Selbstverwirklichung innerhalb bestehender Normen statt, insbesondere Frauen werden durch Farbzusordnungen stereotyp konstruiert und im Gegensatz zu Männern auch bei der Care-Arbeit gezeigt. Ähnlich vollzieht sich die Beschäftigung mit Diversität. In den analysierten Storys finden sich zwar People of Color, bleiben aber Statisten. In der Patchworkfamilie steht der Betroffene sogar so stark im Hintergrund, dass er beinahe übersehen werden kann. Der Zugang zu Diversität ausschließlich über das körperliche Äußere ist verkürzt und vergisst, spezifische kulturelle und soziale Hintergründe auch in ihren intersektionalen Verhältnissen mitzudenken. Weiterhin sind beide *diversen* Figuren männlich, und in einem umfassenderen Diversitätsverständnis werden keine Menschen über 45 Jahren integriert, obwohl diese einen

hohen Anteil der Bevölkerung stellen. Alle Dargestellten entsprechen den geltenden Schönheitsnormen.

Der IKEA-Katalog nimmt also teilweise unkonventionelle Repräsentationen vor und adressiert vielfach Selbstentfaltung und Individualisierung, diese gehen aber immer mit traditionellen Elementen einher. Zur Vermarktung inszeniert IKEA sich als jung und fortschrittlich ohne dabei allzu normabweichend wirken zu wollen, um die gesellschaftliche Akzeptanz nicht zu gefährden.

Offenheit als Norm – eine Antinomie?

Die Verknüpfung traditioneller und moderner Ideale im IKEA-Katalog 2020/2021 scheint auf den ersten Blick widersprüchlich. Allerdings nimmt sie real vorhandene Diskrepanzen zwischen emanzipatorischen Haltungen auf der einen und konventionellen Verhaltensmustern auf der anderen Seite auf. IKEA möchte von potenziellen Kund*innen als innovativ wahrgenommen werden, konstruiert zum Erreichen der Marketing-Ziele aber idealtypische Familien. Die Werbestrategie legt den Fokus stärker auf Personen als auf Einrichtungsgegenstände – es soll eine Sehnsucht nach den präsentierten Lebensweisen hervorgerufen werden. Diese Lebensverhältnisse und -ideale

sind mit Blick auf die Wohnsituation in Deutschland nicht realistisch. Es werden Kleinfamilien abgebildet, deren Zahl in Wirklichkeit abnimmt, Abweichungen von weißen Normen bleiben Randphänomene und der Altersdurchschnitt der Personen im Katalog liegt deutlich unter dem der Gesamtgesellschaft. Darüber hinaus wird durch die Darstellung von Menschen ausschließlich mit Idealfiguren Schlankheit als Norm gesetzt. Andere Präsentationsweisen wären denkbar, beispielsweise hätten mehr Einpersonenhaushalte oder Wohnformen wie Wohngemeinschaften einbezogen werden können, auch Alleinerziehende, Senior*innen und diversere Patchworkfamilien wären Varianten gewesen. Möglicherweise möchte IKEA mit diesen immer an konventionelle Bilder geknüpften Diversitätsdarstellungen das Risiko vermeiden, potenzielle Zielgruppen zu verschrecken.

Hinsichtlich der intendierten Vermarktung von Ware ist es verständlich, dass IKEA, Konflikte im Katalog nicht komplex wiedergibt und jeden Haushalt als geschlossenen, harmonischen Mikrokosmos konzipiert. Jedoch scheint es, als würden strukturelle Probleme wie prekäre Wohnverhältnisse oder Differenzen zwischen Familienmitgliedern negiert, wenn sie zwar angerissen werden, als Lösung aber immer eine bessere Einrichtung beworben wird. IKEA stellt Wunschbilder perfekter Leben her, die durch den Erwerb der Produkte erreichbar sein sollen. Indem IKEA sich

bestehende Idealkonzepte von Wohnen und Familie zu eigen macht, kann es Ware über diese Konzepte anpreisen, womit aber auch den Idealen immanente Ungleichheiten reproduziert werden. Immer wieder spricht der IKEA-Katalog Selbstverwirklichung an, gleichzeitig ist diese nur in gesetzten, vorstrukturierten Rahmen möglich und soll durch nicht-individuelle, massenproduzierte Einrichtungsgegenstände umgesetzt werden. Oberflächlich offene Einstellungen verdecken verhärtete Normen in der Tiefenstruktur.

¹ Auf historische Entwicklungen und Emanzipationsprozesse der beschriebenen Idealkonzepte kann dieser Beitrag indes nicht detailliert eingehen. Ohne hiermit eine Ahistorizität unterstellen zu wollen, liegt an dieser Stelle der Fokus auf den aktuellen Gegebenheiten.

² Zu diesen Beispielen und deren Analyse siehe Brenner & Engert, 2020.

³ Ich gehe an dieser Stelle nicht auf Schönheitsideale für nichtbinäre Personen ein, da für diese keine klassischen Schönheitsideale zu existieren scheinen, vielmehr wird von ihnen erwartet, sich dem weiblichen oder dem männlichen Geschlecht zuzuordnen.

⁴ Das Statistische Bundesamt fasst unter „Bevölkerung mit Migrationshintergrund“ alle Personen, die entweder selbst nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren sind oder bei denen mindestens ein Elternteil nicht mit

LITERATUR

Ahmed, S. (2012). *On Being Included. Racism and Diversity in Institutional Life*. Duke University Press.

Brenner, M., & Engert, M. (2020, 3. Januar). *Werbung und Vorurteile. Rassismus in der Espresso-Tasse*. Süddeutsche

Zeitung. <https://www.sueddeutsche.de/kultur/lucaffe-lo-go-rassismus-blackfacing-1.4742615>.

Daniels, E. A., Gillen, M. M., & Markey, C. H. (Hrsg.). (2020). *Body Positive. Understanding and Improving Body Image in Science and Practice*. Cambridge University Press.

Dierig, C. (2020, 9. Dezember). *Ikea-Katalog wird eingestellt. Die Welt*. <https://www.welt.de/wirtschaft/article221961884/Ikea-Katalog-eingestellt-Die-Auflage-war-hoher-als-die-Bibel.html>.

Eyerund, T., & Orth, A. K. (2019, 5. März). *Geschlechterrollen. In der Theorie modern, in der Praxis klassisch. Institut der Deutschen Wirtschaft*. <https://www.iwkoeln.de/studien/theresa-eyerund-anja-katrin-orth-in-der-theorie-modern-in-der-praxis-klassisch.html>.

Fischer, U. L. (2006). Partnerschaft und Familie unter Bedingungen der aktuellen gesellschaftlichen Krise. In J. Reuter & K. Wolf (Hrsg.), *Geschlechterleben im Wandel. Zum Verhältnis von Arbeit, Familie und Privatsphäre*. (S. 213-229). Stauffenburg.

IKEA Deutschland GmbH & Co. KG (2020). *IKEA 2020/2021. Tipps, Tricks und Ideen für einen besseren Alltag Zuhause*. IKEA Deutschland GmbH & Co. KG.

Posch, W. (1999). *Körper machen Leute. Der Kult um die Schönheit*. Campus.

Przyborski, A., & Wohlrab-Sahar, M. (2014). *Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch*. Oldenbourg.

Reuter, J. (2006). Geschlechterleben im Privathaushalt. Die Macht der Gleichheit und die Ohnmacht der Gesten. In J. Reuter & K. Wolf (Hrsg.), *Geschlechterleben im Wandel. Zum Verhältnis von Arbeit, Familie und Privatsphäre*. (S. 263-278). Stauffenburg.

Reuter, J., & Wolf, K. (2006). Geschlechterleben im Wandel. Projekt und Paradox. In J. Reuter & K. Wolf (Hrsg.), *Geschlechterleben im Wandel. Zum Verhältnis von Arbeit, Familie und Privatsphäre*. (S. 7-16). Stauffenburg.

Riedel, A.-K., & Umbach, R. (2020, 30. August). *Talk. Wohnfrequenz #1 [Podcast]*. Sphere Radio. <https://sphere-radio.net/episoden/wohnfrequenz-1/>

Schmitz-Veltin, A. (2011). *Gesellschaft im demographischen Wandel – Szenarien zur Zukunft des Wohnens in der Stadtregion*. Universität Mannheim.

Statistisches Bundesamt (Destatis) (2022a). *Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Haushalte und Familien. Ergebnisse des Mikrozensus 2020 (Endergebnisse)*. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Publikationen/Downloads-Haushalte/haushalte-familien-endergebnisse-2010300207004.pdf?__blob=publicationFile.

Statistisches Bundesamt (Destatis) (2022b). *Bevölkerung. Migration und Integration*. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/inhalt.html>.

Wernet, A. (2006). *Einführung in die Interpretationstechnik der Objektiven Hermeneutik*. Verlag für Sozialwissenschaften.

Üblacker, J. (2019). Digital vermittelte Vernetzungsabsichten und Ressourcenangebote in 252 Kölner Stadtvierteln. In R. G. Heinze, S. Kurtenbach & J. Üblacker (Hrsg.), *Digitalisierung und Nachbarschaft. Erosion des Zusammenlebens oder neue Vergemeinschaftung?* (S. 143-164). Nomos.

ZUR AUTORIN:

Pauline Hatscher studiert im Master Kulturwissenschaften an der Universität Leipzig. Zuvor studierte sie Kulturwissenschaften und Bildungswissenschaft an der Leuphana Universität Lüneburg. Besonders interessiert sie sich für die qualitativ-rekonstruktive Erforschung von Schnittstellen zwischen Individuum und Gesellschaft und von sozialer Ungleichheit, sowie für Interaktionsanalysen.

Den Beitrag haben **Michelle Giez, Helen Greiner, Charlotte Huch, Aljosh Kannewurf, Annabell Lamberth und Konsantin Schiewer** redaktionell betreut und lektoriert.